

PARA UMA HISTÓRIA DO CAPGV: NOVOS DADOS E NOVAS QUESTÕES

FIDELES, FELIPPE

FAU USP

felipppppppe@gmail.com

RESUMO.

O Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas (CAPGV), edifício que abriga espaços de escritórios do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), apesar de possuir grande qualidade arquitetônica, é raramente conhecido, mesmo por estudiosos de arquitetura, fora dos limites do estado em que se encontra, o Ceará. Tal edifício combina soluções decorrentes de preocupações climáticas específicas da região em que se encontra, com cuidados ambientais de diversas ordens, e sistemas estruturais avançados, como treliças espaciais metálicas, e possui filiações variadas, do Brutalismo ao High Tech, passando pelas provocações envolvendo o debate acerca das Megaestruturas. Ainda que alguns estudos já tenham sido publicados sobre o prédio, muitos elementos de sua história ainda carecem de aprofundamento. Neste trabalho de pesquisa apresento novas informações sobre o projeto do CAPGV despertadas, sobretudo, por conversas com os arquitetos envolvidos e por material do acervo do BNB – como jogos de pranchas e fotos de maquetes –, incluindo aí algumas informações sobre o projeto de outro prédio, o edifício Raul Barbosa (EDIRB), que o precedeu nos esforços de edificação de uma sede para o Banco. Com esse material foi possível reconstituir as várias fases do projeto, acompanhando suas transformações e permanências. São tratadas, por fim, as relações do CAPGV com aquela que é, provavelmente, a maior de suas referências projetuais: o Centro Administrativo do Unibanco, projeto de Roberto Loeb, Flavio Mindlin e Marklen Landa, realizado durante os anos de 1971 e 1979, hoje já demolido, localizado no município de São Paulo.

Palavras-chave: CAPGV (1), EDIRB (2), BANCO DO NORDESTE (3)

1. OS ESFORÇOS SE MATERIALIZAM: O EDIRB

Apesar de haver, por parte do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), movimentações no sentido de construir seu edifício-sede desde o final da década de 1950 – a própria instituição foi criada em lei de 1952 –, que incluem negociação e compra de terrenos, estudos para formulação de um programa de necessidades, estimativas de sua dimensão em termos de área útil total e indagações sobre o modo de desenvolvimento do projeto (se por meio de concurso, se diretamente com algum escritório), apenas no final da década de 1970 estes esforços de fato saem do papel.

Em 1977, durante a presidência de Nilson Holanda no BNB, organiza-se um concurso de arquitetura fechado para a escolha de uma proposta a ser construída. O terreno indicado no edital se situava no Centro de Fortaleza.

Foram convidadas 10 equipes, 9 cearenses – entre elas as de Fausto Nilo, de Roberto Castelo e de Liberal de Castro – e uma pernambucana, a de Acácio Gil Borsoi¹. A equipe vencedora era composta por Nelson Serra e Neves, José Alberto de Almeida, Antônio Carlos Campelo e Carlos Alberto Costa, todos graduados pela UFC. Com filiação expressamente brutalista, o projeto desse grupo se caracterizava pela inserção de andares técnicos a cada grupo de três pavimentos de escritórios. Esta solução se desdobra em volumes bem marcados, reunidos por quebra-sóis, e intercalados por vazios. Tais “entrepisos” permitem tanto o acesso às instalações diversas, como à circulação dos ventos neste trecho de cidade, preocupação cara aos arquitetos de regiões litorâneas do Nordeste. O pé-direito destes níveis são deliberadamente mais baixos para evitar futuras ocupações². A construção do edifício, posteriormente batizado de Ed. Raul Barbosa (ou EDIRB), se iniciou em 1978 (Fig. 1).

Como é possível verificar na proposta original, tal edificação possuía 20 pavimentos, o que a tornaria, na época, uma das mais altas da cidade. Por motivos não muito claros, contudo, apenas 9 pavimentos foram erguidos. Esta alteração ocorreu concomitante à decisão pela construção de um novo prédio administrativo, desta vez num outro terreno, bem maior e já de propriedade do Banco, no distante bairro do Passaré. Tais mudanças de rumo se passaram no primeiro ano da nova presidência do BNB, em 1979, quando Camillo Calazans assume o cargo.

Figura 1. O EDIRB em foto da maquete do projeto e como foi executado. Fonte: Instituto de Arquitetos do Brasil Departamento do Ceará, "Panorama da arquitetura cearense". Volume 2, nº10 (Projeto, 1982) e "Praça Murilo Borges", http://www.fortalezanobre.com.br/2012/05/praca-murilo-borges.html#google_vignette.

2. MUDANÇA DE PLANOS: O CAPGV

A princípio se intencionou fazer um novo concurso e Marcos Thé, arquiteto recém ingresso no BNB, igualmente graduado pela UFC e bem recomendado por figuras próximas a Calazans, ficou com a tarefa de liderar a elaboração de um programa de necessidades, junto a representantes dos diversos órgãos do Banco, que incluísse uma previsão de expansão para dali a 20 anos³. Dois fatores, contudo, teriam convencido Calazans a cancelar a proposta do concurso e a delegar o desenvolvimento do projeto aos seus próprios funcionários: seu desejo em inaugurar o prédio ainda em sua administração, objetivo mais difícil na ocasião de um concurso, por representar um processo mais moroso, e a existência de pressões externas, que buscavam indicar nomes para assumir esta tarefa⁴.

Foi então designado que Thé e outro funcionário, Wesson Nóbrega, mais um arquiteto formado pela UFC e com alguns anos a mais de experiência no Banco, desenvolvessem um estudo preliminar. Neste ponto o par

de arquitetos passou a estudar referências de escritórios e sedes bancárias dentre os quais, vale a pena destacar, o Centro Administrativo do Unibanco (CAU), projeto de Roberto Loeb, Flavio Mindlin e Marklen Landa, localizado em São Paulo, fruto de um concurso fechado do início da década de 1970 e construído ao longo da mesma. Este trabalho reúne diversas semelhanças e algumas diferenças para com o prédio erguido no Passaré, que apontam para a força de sua influência, que tratarei com maior profundidade mais a frente. O fato de Loeb vir a se tornar um colaborador na terceira fase do projeto constitui também um ponto de interesse. Quatro coleções de pranchas, bem como algumas fotos digitalizadas das maquetes correspondentes às 3 primeiras, em ordem cronológica, todas armazenadas por departamentos do BNB, nos permitem reconstituir a história do projeto deste novo prédio, que mais tarde viria a ser conhecido como Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas (CAPGV).

No primeiro destes jogos, datado de julho de 1980, já é possível encontrar muitos dos elementos presentes na versão finalmente executada (Fig. 2). O edifício é predominantemente horizontal e composto por grupos de blocos paralelos relativamente estreitos se comparados ao seu comprimento, com pilares na sua periferia, circulações verticais nas extremidades, e jardins e espaços de convivência entre eles. Os blocos vão ganhando novos pavimentos à medida que cai o terreno, indo de 2 a 4 andares, mas possuem a altura de suas cobertas todas na mesma cota. São, além do mais, agrupados em números distintos. Tomando como eixo um corte transversal no meio do conjunto há uma simetria desse arranjo em planta. Já há aqui a intenção da construção em 5 etapas e verificamos que os blocos das primeira e última etapas são mais alongados que os das demais. Uma caixa d'água cilíndrica desponta como elemento vertical. Todas estas características são comuns a todas as propostas.

Figura 2. Planta, fachada, cortes e foto da maquete da 1ª fase do projeto do CAPGV. Note-se a legenda com a divisão das etapas. Fonte: Arquivos do BNB.

Diferente do resultado final, no entanto, neste primeiro projeto a edificação é composta, em quase sua totalidade, por concreto armado aparente. A única exceção, em estrutura espacial metálica, é uma parte da cobertura localizada sobre um amplo espaço aberto com uma grande rampa no centro interligando os diversos pavimentos. Os jardins entre os blocos são protegidos por pergolados, e quebra-sóis verticais protegem as fachadas sudeste e noroeste. Nas fachadas nordeste e noroeste pilares em “V” suportam as empenas.

Em um dos eixos de circulação da 3ª etapa se localiza um elemento com volume escultórico, de planta trapezoidal, que abriga um restaurante, uma lanchonete e suas cozinhas. No subsolo, sob a praça, se instala uma ampla área destinada às casas de máquinas.

A coleção de pranchas seguinte, apesar de não datada, nos fornece os termos de uma fase intermediária do projeto (Fig. 3). Além das assinaturas de Thé e Nóbrega, os carimbos destes desenhos são também firmados pelo escritório Nasser Hissa Arquitetos Associados, ateliê local, liderado pelos irmãos José e Francisco Nasser Hissa, ambos cearenses formados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Era uma prática comum do Banco delegar o desenvolvimento de projetos arquitetônicos a escritórios externos devido à sua pequena estrutura e à alta demanda de trabalhos de reformas e expansões, em especial, de agências bancárias, instaladas ao largo do seu amplo território de atuação⁵. No caso do projeto do CAPGV, ocorreu, em todos os momentos em que os funcionários do BNB se associaram a outros escritórios, um ambiente de colaboração, em que soluções eram apresentadas e avaliadas coletivamente⁶.

Aqui a dimensão da estrutura espacial metálica aumenta consideravelmente e seu uso se amplia quando passa a cobrir todo o conjunto e não somente uma de suas áreas comuns. Cria-se com isso um grande guarda-sol que protege da chuva e da insolação direta todo o complexo. As empenas também passam a ser uma continuação, na vertical, da estrutura espacial, que tem como apoios os pilares em concreto armado dos blocos de escritórios. Este elemento, que confere um aspecto de obra acabada à construção por etapas, permanecerá sem grandes alterações até a última proposta.

Figura 3. Planta, fachada, corte e foto da maquete da 2ª fase do projeto do CAPGV. Fonte: Arquivos do BNB.

Cada bloco de escritórios possui na sua extremidade mais próxima dos corredores um grupo de escadas, sanitários, copas e instalações de ar-condicionado. As etapas 1 e 5 possuem 5 blocos, as etapas 2 e 4, possuem 4 blocos, e a 3 é livre de blocos, arranjo que também se manterá até a proposta final.

Agora os usos de serviço, como casas de máquinas, geradores, subestações, oficinas, entre outros, ficam fora da projeção da grande coberta. Se enfileiram ao longo da face oeste do conjunto. No alinhamento da terceira etapa há um restaurante em formato de prisma triangular. Logo em frente a ele as telhas da estrutura espacial se tornam translúcidas, permitindo uma passagem difusa de luz. O mesmo tratamento é dado à coberta das áreas dos jardins entre os blocos, tratamento este que permanecerá no edifício construído.

Há nesta proposta um elemento inteiramente novo que, no entanto, não passará para as etapas de projeto seguintes: um conjunto de 3 torres, cada uma com 24 pavimentos tipo. Esta solução vinha atender a possibilidade de um extravasamento da capacidade administrativa do Banco para além das necessidades previstas para os 20 anos seguintes. Também poderia ser construída em etapas – uma torre por etapa –, sendo sua área total semelhante àquela do conjunto horizontal.

Um terceiro jogo de pranchas, de 1982, nos apresenta as últimas transformações desse projeto (Fig. 4). A parceria é agora, como revela o carimbo, com o escritório do arquiteto paulista Roberto Loeb, um dos autores do projeto do CAU. Em detalhe este jogo se concentra apenas na 1ª etapa.

Daqui em diante encontramos um refinamento das propostas precedentes. As “utilidades” – como são chamadas as casas de máquinas e outros espaços de serviços – são agora divididas em 6 pequenos prédios com suas extremidades circulares em planta.

Aqui escadas e conjuntos de sanitários, copa e instalação de condicionamento do ar se posicionam nas duas extremidades de cada um dos blocos, e não apenas em uma. Seus volumes, superfícies e estrutura recebem tratamento distinto: são revestidas com pastilhas esverdeadas, possuem seus cantos externos curvos em planta e têm estrutura de concreto armado e alvenaria comuns. Ademais, se assentam de modo independente e destacado dos blocos.

Figura 4. Planta do esquema geral e corte e foto da maquete do conjunto edificado do Passaré com a 1ª etapa da 3ª e última fase do projeto do CAPGV. Fonte: Arquivos do BNB.

A estrutura dos blocos é de concreto armado aparente para todos os pavimentos com laje de piso e de treliça de alumínio na cobertura e na estrutura vertical que a suporta.

Uma passarela metálica percorre toda a extensão do corredor entre as etapas 1 e 2. Do projeto de 1982, este talvez seja o único elemento que sofreu uma alteração, retificada em desenhos de 1983. Originalmente era constituída por uma estrutura metálica suspensa por cabos conectados à cobertura geral. Em sua versão final acabou por ser constituída por uma estrutura mista de alumínio e aço apoiada sobre pórticos também de aço. Conectando verticalmente a passarela ao corredor abaixo dela há, além das escadas já mencionadas, uma rampa de aço próxima ao seu centro.

A grande cobertura de estrutura espacial metálica é especificada em alumínio. Aqui ela se torna totalmente independente dos blocos, se apoiando em pilares de concreto armado aparente reservados somente para ela, localizados na sua periferia e nas áreas dos jardins entre os blocos.

A estrutura espacial também se torna um meio para a passagem dos elementos de instalações diversas que conectam as “utilidades” aos escritórios. Entre tais “utilidades” e o conjunto de blocos, sob uma via de serviço, foi posicionado um túnel, com a finalidade de garantir fácil acesso às instalações.

No último jogo de pranchas, de 1984, neste caso novamente assinado pelo escritório Nasser Hissa, encontramos o projeto para a segunda etapa do conjunto (Fig. 5). Como já indicado, esta etapa possui apenas 4 blocos, com o espaço correspondente ao bloco do meio ocupado por uma grande rampa ajardinada. Os demais elementos são todos fieis aos da primeira etapa.

É possível perceber que este jogo tomou como base os desenhos de 1982, realizando pequenas alterações, mas preservando os mesmos elementos, de modo geral e particular. Ao fim e ao cabo, os jogos de pranchas de 1982 e de 1984 representam, em quase sua totalidade, o que de fato foi construído.

Figura 5. Montagem com a planta das duas etapas e corte da 2ª etapa da 3ª fase do projeto do CAPGV. Fonte: Arquivos do BNB.

No desenrolar do projeto é interessante notar as diferentes filiações arquitetônicas de cada uma de suas fases. Começamos com um Brutalismo simples, marcado, principalmente, por quebra-sóis, grandes empenas, pilares em "V" e pergolados. Em seguida vemos a ampliação da estrutura espacial metálica, antes tímida, agora com

ares de Megaestrutura, e uma persistência brutalista na solução das 3 torres. Por fim encontramos uma independência de estruturas com fins distintos e a separação e o emprego de tratamento diferenciado entre áreas de escritórios e de serviço, com uma exibição e exploração formal desses elementos, “os ossos e as entranhas do prédio”⁷, à moda do High Tech de predominância inglesa. Há nessa sequência de planos um crescente uso de elementos industrializados ou pré-fabricados, em especial de componentes metálicos.

3. UMA REFERÊNCIA IMPORTANTE: O CAU

Apresentada a evolução do projeto do CAPGV é oportuno trazer de volta o projeto do Centro Administrativo do Unibanco (CAU) e verificar suas conexões com o primeiro. De pronto é importante destacá-lo como referência de solução horizontal, para um tipo de programa, usualmente, solucionado com torres. Nos dois projetos temos, derivando deste partido, um esquema de blocos repartidos uns dos outros com jardins entre eles (Fig. 6).

No CAU, assim como na primeira proposta do CAPGV, temos o uso de uma estrutura espacial metálica de telhas translúcidas cobrindo áreas ajardinadas. Como vimos, na segunda proposta para o CAPGV a área de cobertura treliçada passa a englobar quase todo o conjunto e assim permanece. Esta função, contudo, de proteção da irradiação solar, que se torna basilar na proposta para o BNB, não estava sequer sugerida no prédio do Unibanco.

Ambos os centros administrativos bancários usam um grid base para o projeto, sendo o do CAU triangular e o do CAPGV quadriculado. Enquanto que no primeiro este grid resulta em blocos em formatos ameboides e jardins irregulares, no segundo tudo se passa numa ordem ortogonal. A circulação vertical do edifício do Unibanco se dá por rampas circulares enquanto que a do Banco do Nordeste ocorre principalmente por escadas e por uma só rampa, que vê seu desenho sendo alterado em cada proposta.

Vista parcial de conjunto

Implantação

Figura 6. Fotografia e Planta de situação do CAU. Fonte: "Centro Administrativo Unibanco", Revista Projeto nº 28, Março/Abril 1981.

As diferenças de nível no CAU são muito mais acentuadas e, ao contrário do CAPGV, neste projeto os blocos possuem a cota da coberta em diferentes alturas. No prédio do Banco do Nordeste, ademais, não há o escalonamento entre pavimentos que, no CAU, é aproveitado para criar terraços ajardinados.

Um e outro projeto tiveram sua implantação planejada para ser feita em etapas sucessivas, a depender da demanda de espaços administrativos. Nos dois prédios há ainda, em comum, uma galeria subterrânea, que distribui os componentes de diversos tipos de instalações, de seus pontos centrais às áreas de trabalho.

Apesar das diferenças, as similitudes entre os projetos parecem indicar que o convite a Roberto Loeb, para desenvolver a proposta final e coordenar os projetos complementares, não foi uma escolha casual. Não só Loeb possuía experiência com o programa em questão, mas partilhava uma certa visão com os funcionários do Banco. O arquiteto se apresentava como alguém que tinha com o quê contribuir.

4. CONCLUSÃO

Em um intervalo de algo ao redor de 9 anos o Banco do Nordeste realizou um desejo seu latente por décadas. Construiu não um, mas dois prédios, para o seu ansiado edifício-sede, que transmitem em sua arquitetura princípios que seu estatuto busca alcançar para a região em que atua.

Em um destes esforços, ou seja, no caso do nosso objeto central de estudo, o CAPGV, envolveu, além dos funcionários do BNB, dois escritórios de arquitetura privados, com um destes aportes vindo de fora do Ceará, do Estado de São Paulo, de todos o mais pujante economicamente, maior representante do polo oposto na escala desigual da distribuição regional da industrialização no país, sendo, também, o mais conectado às novidades e às influências dos países do centro do capitalismo. Contradições que mais que enfraquecem, interessam.

Um olhar sobre o desenvolvimento do projeto do CAPGV desperta a sensação de que, como um todo, o prédio construído parece resultar de uma colaboração bem sucedida, que saiu mais rica a cada fase e com cada contribuição. O resultado construído reúne uma ressignificação inteligente do uso de estruturas espaciais, uma utilização eficaz de recursos paisagísticos e climáticos, uma alta legibilidade entre elementos e uma grande coerência interna, em suma, uma arquitetura de qualidade.

5. NOTAS

1. Informação obtida em depoimento de Nelson Serra e Neves e José Alberto de Almeida em 02/08/2024.
2. Informação obtida em depoimento de Nelson Serra e Neves e José Alberto de Almeida em 02/08/2024.
3. Informações obtidas em depoimentos de Marcos Thé em 16/08/2024 e de Wesson Nóbrega em 03/09/2024.
4. Informações obtidas em depoimentos de Marcos Thé em 16/08/2024 e de Wesson Nóbrega em 03/09/2024.
5. Anastácio Nogueira, *Arquitetura Moderna Bancária pelo Nordeste (1968-1986)* (Dissertação, Universidade Federal do Ceará, 2018).
6. Informações obtidas em depoimentos de Wesson Nóbrega em 07/03/2025 e em 20/08/2025.
7. Colin Davies, *A New History of Modern Architecture* (Londres: Laurence King Publishing, 2017), 351.

6. REFERÊNCIAS

Instituto De Arquitetos Do Brasil. Departamento do Ceará (coord.). Panorama da arquitetura cearense. Volume 2, nº10. São Paulo: Projeto, 1982.

NOGUEIRA, Anastácio. "O patrimônio de um banco: o centro administrativo do BNB em Fortaleza". Em: 7 Docomomo Brasil - Norte/Nordeste. Manaus, 2018.

THÉ, Marcos. Arquitetura bioclimática orgânica do centro administrativo do Banco do Nordeste no Passaré. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2021.

7. BIOGRAFIA

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará (2012) e mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2022). Está cursando um doutorado em Teoria e História da Arquitetura na Universidade de São Paulo.